

III SHU’BA. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI SANOATGA INTEGRATSIYALASHUV MUAMMOLARI VA DOLZARB MASALALARI.

YANGI O‘ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOTLAR EKSPORTI SALOHİYATINI OSHIRISH BO‘YICHA MARKETING DASTURINI ISHLAB CHIQUISH

MUSAYEVA SHOIRA AZIMOVNA

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori

musaeva_shoira@mail.ru

0009-0000-9577-6976

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19234036>

Annotatsiya: Mazkur maqolada korxonaning eksportga yo‘naltirilgan birinchi o‘rinda “SAG” MCHJsi rahbariyati marketing dasturini alohida hujjat sifatida tan olishi, uni jahon talabalariga mos ravishda, tegishli bo‘limlar bilan shakllantirish, marketing dasturini asosan tashqi bozorlarga yo‘nalitirish, eksport-import tashkilotlar va boshqalarni tizimli ravishda ishlashi ko‘rib chiqilgan.

Kalitli so‘zlar: Sanoat korxonasi, eksport, marketing dasturi, bozor, import, investitsiya, raqobat.

Аннотация: В данной статье рассматривается признание маркетинговой программы как отдельного документа руководством предприятия ООО «САГ», ориентированного в первую очередь на экспорт, ее формирование в соответствии с мировыми стандартами, взаимодействие с соответствующими ведомствами, ориентация маркетинговой программы преимущественно на зарубежные рынки, систематическое функционирование экспортно-импортных организаций и т. д.

Ключевые слова: промышленное предприятие, экспорт, маркетинговая программа, рынок, импорт, инвестиции, конкуренция.

Abstract: This article examines the recognition of the marketing program as a separate document by the management of the enterprise, primarily focused on export, of the SAG LLC, its formation in accordance with world standards, with the relevant departments, the orientation of the marketing program mainly to foreign markets, the systematic operation of export-import organizations, etc.

Keywords: Industrial enterprise, export, marketing program, market, import, Investment, competition.

Kirish. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston butun dunyo yengil sanoat sahnasiga ishonchli qadamlar bilan kirib keldi. Mahalliy va chet el investitsiyalarini jalb qilish, yangi zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan korxonalarni tashkil qilish, ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash orqali raqobatbardosh va eksport ushun mo‘ljallangan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarila boshlandi. Mamlakatimiz sanoati jadal sur‘atlarda rivojlanib, iqtisodiy qudrati va salohiyati tobora yuksalib borayotgan zamonaviy davlat sifatida e‘tirof etilmoqda. Sababi, istiqlol yillarida yurtimizda

sanoatning barcha yo‘nalishi yuqori texnologiyalarga asoslangan tarmoqlari muttasil ravnaq topmoqda.

Shu o‘rinda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmonida «...yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xom ashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o‘tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish...» ustuvor vazifa sifatida belgilangan¹. Bu esa sohani yanada rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarni, zamonaviy ilmiy yutuqlarni sanoat tarmoqlariga jadal joriy qilish orqali jahon xo‘jaligi tizimida milliy iqtisodiyotning ixtisoslashuvini kengaytirish va sanoat ishlab chiqarishi tarkibini diversifikatsiya qilish imkonini beradigan yangi raqobat ustunliklarini yaratish zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Xorijiy tajribalarga tayanib shuni ta’kidlash lozimki korxonaning bozordagi raqobatbardoshligi uning bozorga yo‘naltirilgan siyosatining samaradorligi bilan belgilanadi. Marketing tamoyillarini rivojlantirish va ularni amalda qo‘llash bo‘yicha kuplab iqtisodchi olimlar shug‘ullanib kelgan Ular qatoriga F.Kotler, M.Porter, D.Evans, I.Ansoff, M.Berman, M.Golubkov, P.Samuelson, D.Marshall kabi taniqli olimlarni kiritishimiz mumkin.

Mamlakatimizda qator yillar davomida marketing sohasida olib borilgan izlanishlar milliy hususiyatlardan kelib chiqqan xolda marketing nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo‘shgan olimlarni ham e’tirof etish lozim. Bularga R.Ibragimov, YO.Abdullaev, A.Saliev, M.SHarifxo‘jaev, D.Raximova, D.Ergashxodjaeva SH.Musaeva va boshqalarni kiritish mumkin.

Shu bilan birgalikda nazariy ishlanmalarni amliyyotga tadbiiq qilish va korxonalarda qo‘llash bo‘yicha uslubiy ishlar etarli darajada emasligini aytib o‘tish lozim. Nazariy tavsiyalarni amalda qo‘llash uchun har bir korxonadan o‘z tajribasidan kelib chiqishi, unda tegishli ilmiy izlanishlar olib borilishi va nazariyani joriy qilish uchun tavsiyalar hamda tizimlar ishlab chiqilishini talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston sanoat korxonalari samaradorligini yanada oshirishda marketing faoliyatidan samarali foydalanish muxim ahamiyatga ega dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Demak Respublikamiza korxonalari oldida marketing usullari va dastaklarini mahalliy sharoitga moslashtirish va rivojlantirish muammosi dolzarb bo‘lmoqda. Buning uchun esa bozorda izlanishlar olib borish uslubiyatini chuqur o‘rganish zarur bo‘ladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda tizimli yondashuv, marketing tahlili, taqqoslash va raqamli ko‘rsatkichlarni baholash usullari qo‘llanilgan. Ijtimoiy media platformalaridagi ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish uchun ommaviy kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Sanoatning etakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash, xom-ashyo va yarim tayyor mahsulotlarni qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish, jahon bozorida yuqori raqobatbardosh bo‘lgan ishlab chiqarishlarni manzilli qo‘llab-quvvatlanishi, ishlab chiqarishlar tarkibida qayta ishlash sanoatining ulushini oshishiga ko‘maklashdi.

Agar 2019 yilda, sanoat ishlab shiqarishining umumiy hajmida qayta ishlash sanoatining ulushi 73,8% bo‘lgan bo‘lsa, 2025 yilga kelib esa 90,3%ga o‘sdi.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги № ПФ-4947 Фармони

Sanoat ishlab chiqarishining umumiy hajmida yuqori qo‘shimcha qiymat bilan mahsulot ishlab chiqarish hajmi quyidagi sohalarda o‘ydi: oziq-ovqat, tekstil, kimyo, farmatsevtika preparatlari va boshqa sohalarda.

Faqat 2025-yilning o‘zida, o‘tgan yilga nisbatan mahsulot ishlab chiqarish hajmining o‘sishi, qayta ishlash sanoatida – 6,4%ni, shu jumladan, asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlar ishlab chiqarish bo‘yicha – 40,3%ni, kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar – 34,4%ni, boshqa nometall mineral mahsulotlar – 20,9%ni, oziq-ovqat mahsulotlari, ichimliklar, tamaki mahsulotlari – 10,8%ni, to‘qimachilik mahsulotlari, kiyim-kechaklar, charm mahsulotlari ishlab chiqarish bo‘yicha – 9,0%ni tashkil etdi.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilganidek, marketing dasturini asosiy mazmuni - bu korxonani o‘tgan davrdagi faoliyat natijalari, unda maqsadli bozorni rivojlanishini qisqa tahlili va bashorati, korxonaning rivojlanishini asosiy maqsadi, bozordagi xulq-atvorini strategik yo‘li, tovar, narx, sotish va rag‘batlantirish siyosatlarining chora-tadbirlari beriladi.

“SAG” MCHJ faoliyatining taxlili shuni ko‘rsatmoqdaki, oxirgi yillarda ichki bozordan ko‘ra tashqi bozorlarga e‘tibor kuchaytirilimoqda. SHu munosabat bilan korxonaning marketing faoliyatini rejalashtirishda birinchi o‘rinda eksportni kuchaytirish maqsadi qo‘yilishi tabiiydir. Bunda bizlar marketing dasturining ikkita asosiy maqsadi bo‘lishini esdan shiqarmasligimiz lozim (1-rasm).

1-rasm. “SAG” MCHJ marketing dasturining asosiy yo‘nalishlari.

Bularning farqi shundaki, nshlab shiqarish buyicha marketing dasturi asosan ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirishga yo‘naltirilgan, mahsulot bo‘yicha marketing dasturi esa tovarning raqobatbardoshligini oshirishga qaratiladi. Ularning asosiy konsepsiyasi bir bo‘lsada, marketing dasturining mazmuni ham, tuzilishi ham turlicha bo‘ladi.

Assortiment siyosatini ishlab chiqish korxonaning majburiyati emas, balki raqobat omili ta’siridan saqlanishdagi ustuvor vazifa sanaladi. Raqobat sanoat korxonasi tovarlari assortimentini kengaytirishga asosiy turtki bo‘lib xizmat qiladi.

Assortiment siyosatining asosiy maqsadlari quyidagilarga qaratiladi:

- iste’molchilar talabini maqsadli qondirish;
- yangi talabni shakllantirish;
- korxonaning moliyaviy holatini yaxshilash;
- bozordagi mavjud tovarlar guruhini o‘z vaqtida tahlil qilish orqali ularning hayotiyiligini uzaytirish;
- mavjud tovar modellarini takomillashtirish va turlarini ko‘paytirish orqali bozorni yanada kengaytirish;
- iste’mol tovarlari bozorini rivojlantirish

Yengil sanoat korxonalari o‘z assortiment siyosatini ishlab chiqishida iste’mol garderobi va uning tarkibidagi o‘zgarishlarni aniqlab borishi talab etiladi. Sababi, xaridlardagi assortiment

tarkibining o'zgarishi va uning darajasiga mos holda shakllantirilgan strategiya orqaligina bozor ulushlarini oshirish imkoniyatlari mavjud.

“SAG” MCHJsida xalqaro bozorga chiqish tajribasi etrali emasligi, tashqi bozorlarni maqsadli segmentining oxirigacha ishlanmaganligi, ko'p xollarda eksport salohiyati aynan sotiladigan maxsulotlarga bog'lanib kolganligini hisobga olgan holda ikkinchi turdagi maqsadning ustuvorligini ko'rish mumkin, ya'ni eksportga yo'naltirilgan tovarlarning jozibadorligini oshirishga qaratilgan maqsadli dasturni ishlab chiqish.

Bundan tashqari dasturni tanlashda “SAG” MCHJsi bugungi kunda zamonaviy jixozlar bilan jixozlangan, demak texnologik jihatdan yirik muammolarga uchragani yo'qligini hisobga olish lozim.

Korxonalar assortiment siyosatini shakllantirish mamlakatimiz va uning hududlari miqyosida oilaviy daromadlar va ularning taqsimlanish jarayonlarini chuqur o'rganish asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Oilalarning ijtimoiy kelib chiqishini hisobga olgan holda shakllantirilgan assortiment siyosati orqali ichki bozorda raqobatlasha oladigan mahsulotlar assortimentini ko'paytirish imkoniyatlari mavjud. SHu munosabat bilan marketing dasturini ishlab chiqishda bizlar quyidagilarga e'tiborni qaratishimiz zarur:

- Xalqaro bozorning tegishli segmentlarini egallash imkoniyatlarini ob'ektiv baholash;
- Eksportga yo'naltirilgan tovar hajmini va assortimentini aniqlashtirish;
- Eksportga yo'naltirilgan tovarning tannarxi va sotish narxlar siyosatini ishlab chiqish;
- Sotishni rag'batlantirish tadbirlarini ishlab chiqish va ularni baholash.

“SAG” MCHJsi eksportining maqsadli parametrlaridan kelib chiqqan holda bizning takliflarimiz korxonalar marketipng dasturining quyidagi bo'limlarga taalluqlidir (1-jadval)

1- jadval

“SAG” MCHJ marketing dasturida o'ziga xos jixatlarining mohiyati

№	Dastur bo'limi	“SAG” MCHJsi dasturida kiritiladigan masalalar
1	Bozor rivojlanishini bashorat qilish	Rossiya, Belorussiya va Ukraina bozorlarining salohiyatini an'anaviy usullarda o'rganish. Ushbu bo'limda mavjud aloqalarni kengaytirish orqali yangi segmentlari topish vazifasi hal qilinishi lozim; Janubiy Koreya bozorining maqsadli segmentini kengaytirish, ya'ni hamkorlarning yordamida ushbu bozorga kirish yo'llarini topish va sotish kanallarini shakllantirish; AQSH va Evropa bozorlarini tahlil qilish va ularga kirish imkoniyatlarini aniqlash. Bu masala, marketing dasturlarida o'rta va uzoq muddatli vazifa sifatida ko'riladi, hamda tadqiqotlar o'tkazishiga qaratiladi.
2	“SAG” MCHJ	“SAG” MCHJ
3	Tovar siyosatini ishlab chiqish	Tadqiqotlar ko'rsatishicha tashqi bozorlarda “SAG” MCHJsi eng yuqori talabga ega bo'lgan “FLEESE” turidagi maxsulotlarga e'tibor qaratish lozim. SHu bilan birgalikda zamonaviy fasonlarni kengaytirish, assortimentni yangilash va ranglarning mustahkamligini

		ta'minlash katta ahamiyatga ega.
4	Narx siyosatini ishlab chiqish	Oxirgi yilda O'zbekistonda valyuta siyosatining liberallasuvi marketing dasturida narx siyosatida bozorga moslashtirish zaruratini tug'dirdi.
5	Kommunikatsiya siyosati	Bu bo'limda globallasuv omillarini hisobga olishni taklif qilamiz, reklama va jamoatchilik aloqalarini keskin oshirish zarur bo'lmoqda.
6	Marketing dasturining byudjeti	Narx siyosatidan kelib chiqqan xolda marketing xarajatlarini keskin oshirish taklif etiladi.

“SAG” MCHJsi tashqi bozorlarini potensial harakatlar joylashuvi bo'yicha uchta asosiy turga ajratish mumkin, ya'ni egallangan, egallanish jaraenida bo'lgan va egallashga mo'ljallangan bozorlar. Rossiya va Turkiya bilan bir nasha yillik aloqalardan kelib chiqqan xolda ularning iste'molchilari, sotish sub'ektlari, hamkorlar va raqobatchilarning siyosati to'g'risida tasavvur mavjud, kelishuvlar, distribyutorlar, narxlar va boshqa masalalar hal etilgan. Ukraina bozori ham xaridorlar va hamkorlar harakatlari bo'yicha yuqoridagi bozorlarga o'xshab ketadi. Asosiy marketing vazifalari sotish hajmini va bozor segmentlarini kengaytirishdan iborat. Janubiy Koreya hamkorlari ham “SAG” MCHJsi maxsulotlarini sotishda manfaatdor, ammo ushbu bozorning o'ziga xosligi oxirigacha o'rganilmaganligi butun tovar tarqatish tarmog'ini yaratishni talab qiladi. Demak marketing dasturida ushbu bozorning sotish kanallari mezoni bo'yicha tahlil qilinishi ko'zda tutilishi lozim. Koroxna rahbariyati tomonidan AQSH bozoriga kirish bo'yicha birinchi qadamlar qo'yilmoqda. Ushbu bozor o'ziga xosligi bilan yuqoridagi bozorlardan katta farq qiladi, shuning uchun uni tadqiq qilish va o'zlashtirish keyingi bosqichlarga qo'yiladi.

- Bozor strategiyasi bo'limida bizlarning asosiy taklifimiz tashqi bozorlarda etakchi kompaniya yoki kuchli raqobatchilarni namuna sifatida qabul qilishdan iborat. Ushbu strategiya odatda “etakchiga ergashish” deb ataladi. Bizning taklifimiz shunga asoslanganki, “SAG” MCHJsida bozorlarga agressiv kirib borish uchun etarli moliyaviy va texnologik ustunligining mavjud emasligidadir. Bundan tashqari, “SAG” MCHJ tashqi bozorlarda sotish hajmi bozor sig'imiga mos kelmaydi, ya'ni unga nisbatan juda kam. SHu munosabat bilan korxonada tashqi bozorni yoki uning segmentini to'liq egallash maqsadi qo'yilmasligini ko'zda tutamiz. Buning o'rniga turli bozorlarda kichik xududiy segmentlarga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlab o'tamiz.

- Monografiyani tayyorlash davomida tovar assortimentni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, Jami ishlab shiqarilidigan assortimentda tashqi raqobatga mos keladigan maxsulotlar 42%ni tashkil qiladi. Asosiy muammolarga mutaxassislar tomonidan quyidagilar kiritilgan: modellarning tashqi bozor kon'yunkturasiga mos kelmasligi, ranglar tanlovining etarli emasligi, maxsulot razmerlarining qatori etarli eamsligi, ranglarning mustahkamligining etishmasligi va hokazolar. SHu bilan birgalikda “SAG” MCHJsi maxsulotlarining mustahkamligiga va tabiiy iplardan ishlanganligiga ijobiy fikrlar bidirilgan.

- Mamlakatimizning jahon bozoriga kirib borishi ichki bozorga ko'plab raqobatchilar kirib kelishiga sabab bo'lmoqda. AQSH, Turkiya, Pokiston, Indoneziya, Rossiya kabi to'qimachilik rivojlangan mamlakatlarining maxsulotlari kirib kelishi ichki bozorda vaziyatning keskinlashishiga olib keladi. Tashqi bozorlarda ham Markaziy Osiyo davlatlariga maxsulot

soʻtish imkoniyatlar keskin oshib bormoqda. SHu munosabat bilan reklama faoliyati nafaqat aniq segmentga, balki potensial ahamiyatga ega boʻlgan segmentlarga qaratilishi lozim. Ayniqsa elektron tijorat vositlariga eʻtiborni kuchaytirish marketing dasturining asosiy elementiga aylanishi lozim.

Oʻzbekiston hududida elektron savdoni rivojlantirishning yoʻllaridan biri savdo saytlarini yaratishdir. Bu bilan tadbirkorlar oʻz mahsulotlarini yoki xizmatlarini reklama qilish imkoniyatiga ega boʻladilar. Misol uchun, hozirda www.tradeuzbekistan.som milliy eksport maydoni faoliyat olib bormoqda. Sizdan faqat roʻyxatdan oʻtish, mahsulotingiz yoki xizmat turingiz haqida maʼlumot berish va narxini qoʻshib qoʻyish talab qilinadi. Xaridor tomonidan sizning mahsulotingizga oʻxshashini izlab soʻrov berilgan taqdirda, mahsulotingiz haqidagi maʼlumotlar unga taqdim etiladi va xaridor siz bilan toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlana oladi.

Aynan tanlab olingan auditoriyaga maʼlumot etkazib berish uchun internet juda koʻp imkoniyatlar beradi: reklamangizni sizning mahsulotingiz bilan umumiy boʻlgan saytlarga joylashtirish, elektron bannerlar, e-mail marketing, izlash tizimlari orqali mahsulotni targʻib qilish, bogʻlangan sahifalar, reytinglar, hamkorlik va homiylik dasturlari va boshqalar. Tabiiyki, oʻzingiz uchun maʼqul va foydali imkoniyatlardan foydalangan holda hisob-kitob, moliyaviy ahvolingizdan kelib chiqib media-reja tuzish va ish olib borish sizga samarali natija beradi.

Bunday holatda quyidagi internet xizmatlaridan foydalanish mumkin:

Tematik saytlar xizmati	Tematik serverlardan foydalanish internet-auditoriyaga mahsulotni reklama qilishning oddiy, ammo muvaffaqiyatli usullaridan biri hisoblanadi.
Banner xizmatlari	Ushbu tizimga bogʻlangan korxonalar oʻzining mahsulot va xizmat turlarini bepul reklama qilish imkoniyatiga egadir.
Internet-marketing boʻyicha ixtisoslashgan agentliklarning xizmatlari	Savdo-sotiq yoʻnalishiga ixtisoslashtirilgan professional sayt yaratuvchilariga korxonalar oʻzining talablarini aytgan holda internet-marketingni ularga topshirishi mumkin (misol ushuni Ledokol.uz).
Izlash ushuni moslashtirilgan saytlardan va kataloglardan foydalanish, Direkt-marketing.	a) Korxonaning vazifasi – oʻzining veb-sahifalari kalit soʻzlar orqali qidirilgan vaqtda topilgan mavzular orasida birinchi oʻrinda, yaʼni eng tepadagi qatorda turishidir. b) bannerning serverning bosh sahifasida joylashganligi (flat fee). Bu holatda toʻlov qoʻyilgan vaqtga qarab hisoblanadi – bir kunga, haftaga, oyga. v) reklamani kontekst shaklida koʻrsatish. Bu holatda esa kompaniya kalit soʻzlarni izlash tizimlaridan “sotib” oladi. Google, Mail.ru, Yandex, Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda direkt marketing yoʻnalishi mavjud.
Ijtimoiy tarmoqlar	Ijtimoiy tarmoqlarda oʻzingizning personal sahifangiz. Bu imkoniyatdan foydalangan holda xaridor sizni nafaqat professional jihatdan balki shaxs sifatida ham bilib olishi mumkin boʻladi.

Elektron eʻlonlar peshtaxtasi ham oddiy eʻlonlar osiladigan peshtaxtadan funksional ravishda keskin farq qilmaydi. Bu oddiy sayt boʻlib, oʻz mahsulotini sotishni istagan odam eʻlon beradi va saytga tashrif buyuruvchilar eʻlondan boxabar boʻlishlari mumkin. Ushbu eʻlonlar sayti tematik sahifalarga boʻlingan boʻlib, eʻlon mavzusiga qarab turlarga ajratiladi.

Elektron e’lonlar peshtaxtasining ko’p qismi bepul. E’lonni ommaga taqdim etmoq uchun e’lon beruvshi faqatgina mavzuni, ismini yoki korxonani nomini va koordinatlarni yozib qo’yishi kerak bo’ladi: elektron pochta manzili, telefon, shaxsiy veb sayt URL va shunga o’xshash ma’lumotlar (to’liq ma’lumotlarni kiritish resursiga bog’liq).

Ushbu takliflarning “SAG” MCHJsi marketing dasturiga kiritilishi uning hayotiyliigi va samaradorligini ta’minlashga imkoniyat yaratadi. Globallashuv jaraenlarining salbiy oqibatlarini engishda to’qimachilikni rivojlantirishda zamonaviy marketing texnologiyalari dasurga kiritish taqozo qiladi. Keyingi bo’limlarda bizlar marketing dasturini tuzish va amalga oshirishda samarali yo’llarni taklif qilamiz.

Asosiy assortiment o’zgarishlari tendensiyalarini hisobga olib tayyor gilamlar assortimentini shakllantirishdagi eng muhim masalalardan yana biri “dizayn” markazlari faoliyatini yo’lga qo’yish va ular bilan ishlab chiqarish korxonalari kooperatsiyasini mukammal va tizimli shakllantirishdir. Hozirda dizayn va moda markazlari o’zlarining asosiy funksiyasi sifatida milliy gilamlar va alohida talabga ega bo’lgan to’shama dizaynlarini ishlash bilan ko’proq mashg’ul bo’lmoqdalar. Gilam ishlab chiqaruvchi korxonalariga xizmat ko’rsatuvchi injiniring markazlari faoliyatini yo’lga qo’yish esa texnologik muammolarni echish imkoniyatini yaratib beradi.

Xulosa va takliflar.

Zamonaviy marketing faoliyati jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirishning asosiy quroliga aylangan, shu sababli Yangi O’zbekiston korxonalari oldida marketingning eng ilg’or texnologiyalardan foydalanishini ta’minlash zarur bo’lmoqda. Ayniqsa O’zbekiston iqtisodiyotining kuchli tarmoqlaridan biri bo’lmish to’qimachilik maxsulotlarini ishlab chiqarishda marketing samaradorligini oshirish katta ahamiyatga ega. Ushbu muammoning dolzarbligi muhtaram Prezidentimizning oxirgi yillarda qabul qilgan qator Farmon va Qarorlari bilan tasdiqlanadi. Korxonalarda marketingning samaradorligini oshirish zarurati bizning monografiyamizda olib borilgan izlanishlarimizning maqsadini tashkil qilgan va quyidagi xulosalarga asos bo’lmoqda.

“SAG” MCHJsi da olib borilgan taxliliy harakatlar va ilmiy izlanishlar natijasida bizlar korxonaning eksportga yo’niltirilgan marketing dasturini takomillashtirishga qaratilgan quyidagi takliflarini ishlab chiqdik:

- birinchi o’rinda “SAG” MCHJsi rahbariyati marketing dasturini alohida hujjat sifatida tan olishi va uni jahon talabalariga mos ravishda, tegishli bo’limlar bilan shakllantirish lozim. Buning natijasida marketing faoliyati tizimli va tartibli shaklga kiradi va uni nazorat qilish osonlashadi;

- Mavjud marketing dasturini maxsulot raqobatbardoshligiga yo’naltirishni taklif qilamiz. Bugungi kunda korxonaning ishlab chiqarish imkoniyatlari talablarga to’liq javob beradi desak bo’ladi, demak tovar assortimentiga barcha e’tiborni qaratish lozim;

- Marketing dasturini asosan tashqi bozorlarga yo’naltirish zarur deb hisoblaymiz. Bunda xorijiy bozorlarni o’rganish, tarqatish kanallarini shakllantirish, tovarni shu bozorlarga moslashtirish bo’yicha faoliyatni jadallashtirishni taklif qilamiz;

- To’qimachilik sanoatining o’ziga xosligi shundaki, unda qiymatni shakllantirish zanjiri uzun bo’lib, bir qancha tashkilotlarning birgalikda faoliyat ko’rsatishi lozim bo’ladi. Bundan tashqari, tashqi bozorga chiqish ham kuchlarni birlashtirishni talab qiladi. SHu sababali, bizlar marketing dasturini yaratishda klaster tizimi tamoyillardan keng foydalanishni taklif qilamiz.

Bunda xom-ashyo etkazuvchilar, logistik tizimlar, eksport-import tashkilotlar va boshqalarni tizimli ravishda ishlash yo‘lga qo‘yiladi.

- Korxonada marketing xizmati vazifalari va vakolatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflarimiz xodimlarni eksportga yo‘naltirish g‘oyasini shakllantirish va rivojlantirishga qaratiladi.

Ushbu takliflarning amaliyotga tadbiiq etilishi “SAG” MCHJsi da marketing faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. - T.: O‘zbekiston, 2017.- 48 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy majlisga Murojaatnomasi. 24 yanvar 2020 yil. - Xalq so‘zi, 2020 yil 26 yanvar.
3. A.Soliev. Marketing. ART-FLEKS. T.: 2013 y, 222 b
4. Musaeva SH.A. Marketin tadqiqotlari. Darslik “STAR-SEL” MCHJ nashriyot va ijodiy bo‘limi. Samarqand-2023.
5. Musaeva SH.A. Integrallashtirilgan marketing kommunikatsiyasi o‘quv-qo‘llanma “Mahorat” nashriyoti, Samarqand – 2022.
6. Musaeva SH.A., Usmonova DI Innovatsion marketing “TURON NASHR” 2021-yil uchun o‘quv qo‘llanma.

<http://www.sag.uz>- «SAG» MCHJning rasmiy sayti